

**ҲАРБИЙ МУЛКНИ САҚЛАШ ВА УНДАН ФОЙДАЛАНИШ:
МУАММО ВА ЕЧИМЛАР**

Юсупов Нодирбек Омонович

Ўзбекистон Республикаси

Мудофаа вазирлиги ҳарбий хизматчиси, мустақил изланувчи

[yunusovtimur160@gmail.com](mailto:yunosovtimur160@gmail.com)

Аннотация: Мақолада Қуролли Кучлар тасарруфидаги ҳарбий мулкни сақлаш ва ундан фойдаланишга оид ижтимоий муносабатларни тартибга солувчи жиноий нормаларнинг айрим муаммолари уларнинг ечимлари хусусида сўз юритилади.

Калит сўзлар: ҳарбий мулк, жиноят предмети, шахсий эҳтиёж учун берилган мулк, хизматда фойдаланиш учун берилган мулк, қурол, ўқ-дори, ҳарбий техника, зарурий белги, рағбатлантирувчи норма.

ЖК 295-моддасининг биринчи қисмида шахсан фойдаланиш учун берилган ҳарбий аслаҳа-анжомларни сотиш, фойдаланиш учун бировга бериш ёки гаровга қўйганлик учун жавобгарлик назарда тутилган бўлиб, қилмишнинг субъекти фақат муддатли ҳарбий хизматчилар ҳисобланадилар. Бу қилмишни ҳарбий хизматнинг туридан келиб чиқиб квалификация қилиш тартибини белгиловчи нормалардан бири ҳисобланади. Биз ЖК 295-моддасидаги жавобгарлик доирасини ҳарбий хизматнинг тури (ҳарбий хизматчининг тоифаси)га кўра фарқлашга оид қоидага барҳам бериш тарафдоримиз. Чунки бу Конституциянинг 19-моддаси ҳамда кодекснинг 5-моддасида [1] белгиланган фуқароларнинг қонун олдида тенглиги принципига мос келмайди. Таъкидлаш жоизки, амалдаги ЖКнинг мутлақ кўпчилиги асосини 1959 йилдаги ЖК нормалари ташкил этади. Хусусан, Ўзбекистон ССР ЖК 238-моддасида ҳарбий мулкни беҳуда сарфлаш ёки йўқотганлик учун муддатли ҳарбий хизматчиларнинг жавобгарлиги белгилаб қўйилганига гувоҳ бўлиш мумкин [2].

Олий суд Пленумининг 2000 йил 15 сентябрдаги “Ҳарбий хизматни ўташ тартибига қарши жиноятларга оид ишларни кўриш бўйича суд амалиёти тўғрисида”ги 23-сон қарори 5.4.1-бандида “Кийим-кечак ва анжомлар офицерлар таркибида бўлган шахсларга, мичманларга ва ҳарбий хизматни контракт (шартнома) асосида ўтаётган ҳарбий хизматчиларга шахсий мулк сифатида берилади. Шунинг учун ҳам бу шахслар томонидан ушбу ашёларнинг кимгадир бериб юборилиши, йўқотилиши ёки уларга шикаст етказилиши учун жавобгарлик кўзда тутилмаган” деб тушунтириш берилади [3]. Масалан, Мудофаа вазирлиги тизимида тегишли ички идоравий ҳужжатлар талабларига кўра, муддатли ҳарбий хизматчилар учун 2022 йилда жами 36 турдаги инвентарь ҳисобига олинувчи кийим-кечак, шахсий ҳимоя воситалари, аслаҳа-анжомлар, ётоқ буюмлари сотиб олинган бўлиб, уларнинг биргаликдаги жами қиймати (1 нафар муддатли ҳарбий хизматчи учун) 3.000.867 сўмни, яъни жиноят қонунчилигидаги оз миқдорни ташкил этган [4]. ЖК 295-моддаси 1-қисмининг амалдаги таҳрири муддатли ҳарбий хизматчига шахсан ўзи фойдаланиши учун берилган ашёни бегоналаштириши (айтайлик, хизматдошига бош кийимини фойдаланиш учун бериши ёки сотиши)ни жиноят сифатида баҳоланишига олиб келади. Бунда диспозиция мазмунига кўра, зарарнинг миқдори аҳамиятга эга эмас. Бироқ, биз миллий қонунчиликда нима сабабдан шахсий фойдаланишга берилган ашёларни асраб-авайлашда айнан муддатли ҳарбий хизматчиларга бошқа турдаги ҳарбий хизматчиларга қараганда орттирилган жавобгарлик белгиланганига оид аниқ тушунтиришга дуч келмадик. Назаримизда, муддатли ҳарбий хизматчилар учун алоҳида таркибга оид мазкур норманинг сақлаб қолиниши амалдаги ЖКнинг қабул қилиниши мустақилликнинг дастлабки йилларига тўғри келиб, имтиёз ва кафолатлар ҳаминқадар бўлган бу даврда ҳарбий хизмат хозиргидай жозибали ҳисобланмагани, бундай вазиятда кўшинлардаги ҳарбий интизомни сақлаб туришга ҳар қачонгидан кўра кўпроқ эҳтиёж туғилгани, айниқса, моддий-техник ва молиявий ресурсларнинг чекланганлиги билан боғлиқ. Шунингдек, биз

ҳарбий мулкни сақлаш ёки ундан фойдаланиш тартибига қарши жиноятларнинг предметини белгилашда Қуролли Кучларнинг асосий мақсади ва вазифаларидан келиб чиқилиши тарафдоримиз. Қонунчиликка кўра, Қуролли Кучлар тасарруфидаги ҳарбий объектлар, бинолар ва иншоотлар, қурол-яроғ ва ўқ-дорилар, жанговар ва бошқа техника, ҳимояланиш воситалари, ёқилғи-мойлаш материаллари, муҳандислик, кимёвий-биологик, алоқа ва ахборот алмашинуви қурилмалари, фронт орти таъминоти буюмлари (ашёвий мол-мулклар, озик-овқат, кийим-кечак каби) бошқа моддий-техник воситалар ҳарбий мол-мулк эканлиги англашилади [5]. Жиноят ҳуқуқи назариясида Қуролли Кучлар тасарруфидаги ҳар қандай мулк ҳарбий мулк сифатида баҳоланади [6]. Бирок, Қуролли Кучлар тасарруфидаги ҳарбий мулк унинг давлат мудофаасини сақлаб туришдаги ўрни, аҳамияти, спецификацияси, мўлжалланиш мақсадига кўра турлича. Масалан, қурол, ўқ-дори, ҳарбий техника бевосита жанговар мақсадлар учун қўлланилиб, мўлжалланиши ҳарбий хизматчининг кундалик ёки хўжалик фаолиятида муомалада бўладиган мол-мулкдан фарқ қилади. Назарий ишланмаларда қурол, ўқ-дори, ҳарбий техника буюмлари деганда жанговар ҳаракатларни олиб бориш ва таъминлаш, шунингдек, душмандан ҳимояланишга мўлжалланган техник восита ва қурилмалар деб тушунтириш берилади [7]. Қурол, ўқ-дори, ҳарбий техника эркин муомаласи чекланган ёки таъқиқланган мулк бўлса, Қуролли Кучлар тасарруфидаги бошқа фуқаролик тармоқларидаги каби фойдаланилувчи бино-иншоот, кийим-кечак, озик-овқат, компютер техникаси, мебел жиҳозлари кабилар қайта тиклаш ва алмаштириш имкони мавжуд бўлган, эркин муомаладаги мол-мулклардир. Қайд этилган икки тоифадаги мулкни сўз юритилаётган жиноятларнинг предмети сифатида баҳолашда бир-биридан фарқлаш назаримизда, оқилона ёндошув бўлади. Шу сабабли ЖК 295-моддасида қурол, ўқ-дори, ҳарбий техника буюмларини ишдан чиқарганлик ёки йўқотганлик учун бошқа турдаги ҳарбий мулкка нисбатан фарқли жавобгарлик белгиланиши мақсадга мувофиқ.

Масалан, ҳарбий хизматчининг эҳтиётсизлик туфайли техника таъминоти буюми ҳисобланувчи транспорт воситаси эҳтиёт қисмини йўқотиб қўйиш, сақлаш қоидаларига бепарво муносабатда бўлганлик сабабли ёқилғи-мойлаш материалларининг яроқсиз ҳолга келтириш кабиларни жиноят сифатида баҳолашда етказилган зарарнинг миқдори аҳамиятга эга эмас. Одатда бундай зарарнинг қопланиши билан келиб чиққан оқибат бартараф этилади ва қилмишнинг ижтимоий хавфлилик даражаси кескин камаяди. Шу боис, назаримизда модданинг амалдаги таҳрири биринчи қисми ҳарбий мулкни сақлаш ва ундан фойдаланиш тартибига жиддий даҳл қилмайдиган кам аҳамиятли қилмиш сифатида чиқариб ташланиши, жинорий жавобгарлик етказилган зарарнинг миқдоридан келиб чиққан ҳолда белгиланиши лозим. Биз бунда қилмишнинг “кўп миқдорда зарар етказилишига сабаб бўлса” зарурий белгисига эга бўлиши тарафдоримиз. (таққослаш учун: ЖК 172-моддасига кўра, мулкни кўриқлашга виждонсиз муносабатда бўлганлик кўп миқдорда зарар келиб чиққанидагина жиноят деб топилади). Бунда шуни назарда тутиш лозимки, ҳарбий мулкка эҳтиётсизлик натижасида кўп миқдорни ташкил этмайдиган миқдордаги етказилган зарарни ундириш механизми жиноят қонунчилиги билан эмас, балки фуқаролик тартибида амалга оширилади [8]. Ундан ташқари, қилмишнинг оқибатларини интизомий жавобгарлик ёхуд командирнинг бошқа турдаги таъсир чоралари орқали бартараф этиш имкони ҳам сақланиб қолади.

Айрим МДХ давлатлари қонунчилигида ҳарбий мулкни ишдан чиқариш ёки йўқотиш предмети юқорида таъкидланганидек, ҳар қандай ҳарбий мулк эмас, ҳарбий мулкнинг мўлжалланишидан келиб чиқиб тоифаланганини кўриш мумкин. Чунончи, Россия Федерацияси ЖК 347-моддасига кўра, фақат қурол-яроғ, ўқ-дори ёки ҳарбий техника буюмларини эҳтиётсизлик натижасида шикастлаш ёки нобуд қилиш қилмишнинг предмети ҳисобланади ва оғир оқибат келиб чиққанидагина жиноят деб топилади. Ҳарбий мулкни йўқотиш алоҳида таркиб сифатида қайд этилган бўлиб, РФ ЖК 348-моддаси сақлаш қоидаларини

бузиш натижасида қурол-яроғ, ўқ-дори ёки ҳарбий техника буюмларини йўқотганлик учун жавобгарликни назарда тутати ва зарурий белги талаб этилмайди [9]. Грузия ЖК 398-моддасида ҳарбий мулкни эҳтиётсизлик натижасида шикастлаш ёки нобуд қилишни жиноят сифатида баҳолашда “оғир оқибатларга сабаб бўлганда” шаклида зарурий белгининг мавжудлиги ҳамда ЖК 399-моддасида қурол-яроғ, ўқ-дори, ҳарбий техника ёки бошқа ҳарбий мулкни эҳтиётсизлик натижасида йўқотганликка оид таркибнинг алоҳида (зарурий белгисиз) норма сифатида белгиланганига гувоҳ бўлиш мумкин [10]. Бу тенденция Озарбайжон ЖКда (347-модда – ҳарбий мулкни эҳтиётсизлик натижасида йўқотганлик зарурий белгисиз; 348-модда – ҳарбий мулкни эҳтиётсизлик натижасида шикастлаш ёки нобуд қилиш оғир оқибатларга сабаб бўлса) [11], Украина ЖК (412-модда – ҳарбий мулкни шикастлаш ёки нобуд қилиш кўп миқдорда зарар етказилишига сабаб бўлса; 413-модда – ҳарбий мулкни эҳтиётсизлик натижасида йўқотганлик зарурий белгисиз) [12], Эстония ЖК (448-параграф – ҳарбий мулкни шикастлаш, ташлаб кетиш, йўқотиш кўп миқдорда зарар етказилишига сабаб бўлса) [13], Сербия ЖК (412-модда – қурол-яроғ, ўқ-дори, портловчи моддалар билан муомалада бўлиш ёки сақлаш қоидаларини бузиш кўп миқдорда зарар етказилишига сабаб бўлса; 413-модда – хизматда фойдаланиш учун ишониб топширилган қурол-яроғ, ўқ-дори, портловчи моддаларни бегоналаштириш, шикастлаш ёки йўқотиш зарурий белгисиз) [14] амалиётида ҳам кузатилади. Шунингдек, Беларусия ЖКда ҳарбий мулкни эҳтиётсизлик натижасида шикастлаш ёки нобуд қилиш (зарурий белги оғир оқибатлар шаклида – 461-модда), ҳарбий мулкни йўқотиш кўп миқдорда зарар етказилганида (462-модда) жиноят деб топилади [15]. Аҳамиятлиси шундаки, таҳлили амалга оширилган мамлакатлар қонунчилигида биз муддатли ҳарбий хизматчиларга шу турдаги жиноятлар учун алоҳида таркибни назарда тутувчи, шунингдек, жиноят предмети ҳарбий хизматчига шахсан фойдаланиш учун берилган ҳарбий аслаҳа-анжомлар ҳисобланувчи нормага дуч келмадик. Шу билан бирга, қонунчилиги таҳлил этилган аксарият мамлакатлар амалиёти

хизматда фойдаланиш учун ишониб топширилган қурол, ўқ-дори, ҳарбий техника буюмларини сақлаш қоидаларини бузиш натижасида уларни йўқотганлик учун алоҳида жавобгарлик белгиланганини кўрсатмоқда. Бизнингча бу тўғри ёндашув ҳисобланиб, хизматда фойдаланиш учун ишониб топширилган ҳарбий мулкни асраб-авайлашга биринчи навбатда, айнан мулк бириктирилган шахс жавобгар бўлиб, мулкни қабул қилиб олишда уни сақлаш, ундан фойдаланишнинг қоидалари билан имзо остида таништирилади, белгиланган тартиб-қоидаларнинг бузилиши оқибатларидан огоҳлантирилади.

Ундан ташқари, модда амалдаги таҳрири иккинчи қисми диспозицияси қилмишнинг предметини “қурол, ўқ-дори, ҳаракат қилиш воситалари, техника таъминоти буюмлари” тарзида чекланган доирада ифодалаган бўлиб, санаб ўтилганлардан бошқа тоифадаги ҳарбий мулкни эҳтиётсизлик натижасида ишдан чиқариш ёки йўқотишни ЖК 295-модда билан малакаланиш имконини бермайди. Шунинг ҳам назарда тутиш лозимки, ҳарбий мулк кенг қамровли, Қуролли Кучларнинг такомиллаштирилиши, ривожланиши замирида изчил ўзгариб турувчи тушунча ҳисоблангани боис, унинг қатъий рўйхатини олдиндан белгиланиш имконсиз. Шу боис ҳамда МДХ мамлакатлари тажрибасига асосланган ҳолда 295-модданинг биринчи қисми диспозициясини умумий кўринишга келтириш, иккинчи қисм диспозициясида эса мўлжалланишига кўра бевосита жанговар мақсадлар учун қўлланиладиган ҳарбий мулк назарда тутилиши мақсадга мувофиқ.

Моддани рағбатлантирувчи норма билан тўлдириш ҳам фикримизча, жуда долзарб. Тадқиқ этилаётган тизим таҳлили амалдаги ЖКнинг рағбатлантирувчи нормаларни қўллаш борасида ҳатто 1959 йилдаги ЖКдан ҳам ортда эканини кўрсатмоқда. Ўзбекистон ССР ЖКнинг жами 13 та (шу жумладан, ҳарбий мулкни беҳуда сарфлаш ёки йўқотиш – 238) моддасида жиноятларни енгиллаштирувчи ҳолатларда содир этиш Интизом низоми тартибида жазоланиши қайд этилган эди. Рағбатлантирувчи нормалар жиноят кодекси умумий жавобгарлик назарда тутилган нормаларида кенг қўллансада, ҳарбий

хизматни ўташ тартибига қарши жиноятлар учун жазо тизимида учрамайди. Бунда биз жазодан озод қилишга ундовчи нормаларини қўллаш мақсадга мувофиқ деб ҳисоблаймиз. Бу ўз навбатида, ЖКнинг 70 ва 71-моддаларида назарда тутилган ижтимоий хавфи катта бўлмаган жиноятни биринчи марта содир этган шахсларни жазодан озод қилинишига оид умумий принципга мувофиқ келади. 2016-2022 йиллар суд амалиёти таҳлили ҳам республика ҳарбий судлари томонидан ЖК 295-моддаси билан жиноят иши кўрилмаганини кўрсатмоқда (Ўзбекистон Республикаси Ҳарбий судининг 13.06.2022 й. 1479-сон ҳамда 23.06.2023 й. 1664-сон маълумотномалари). Бу эса Қуролли Кучлар тизимида ҳарбий мулкни сақлаш ёки ундан фойдаланиш тартибининг тўғри йўлга қўйилгани, ҳарбий хизматчиларда ҳарбий мулкка эҳтиёткорона муносабатнинг шаклланишини англатади.

Шундай қилиб, назаримизда, ЖК 295-модда қуйидагича кўриниш касб этиши лозим:

“295-модда. Ҳарбий мулкни ишдан чиқариш ёки йўқотиш

Ҳарбий мулкни эҳтиётсизлик натижасида ишдан чиқариш ёки йўқотиш, кўп миқдорда зарар етказилишига сабаб бўлса,-

икки йилгача хизмат бўйича чеклаш ёки бир йилгача интизомий қисмга юбориш ёхуд уч йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

Хизматда фойдаланиш учун ишониб топширилган қурол, ўқ-дори, ҳарбий техника буюмларини сақлаш ва фойдаланиш қоидаларини бузиш натижасида уларни ишдан чиқариш ёки йўқотиш,-

икки йилгача хизмат бўйича чеклаш ёки бир йилгача интизомий қисмга юбориш ёхуд уч йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

Ушбу модданинг биринчи ёки иккинчи қисмида назарда тутилган қилмишлар жанговар вазиятда содир этилган бўлса, -

уч йилдан беш йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

Ушбу модданинг биринчи қисмида назарда тутилган қилмишни биринчи марта содир этган шахс, агар у жинойт натижасида етказилган моддий зарарнинг ўрнини қоплаган бўлса, жазодан озод этилади”.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси, 19-модда, <https://lex.uz/docs/6445147>; Ўзбекистон Республикасининг Жинойт кодекси, 3-модда, <https://lex.uz/docs/111453>

2. Ўзбекистон ССРнинг 1959 йилдаги Жинойт Кодекси, (1977 йил 1 январгача бўлган ўзгариш ва қўшимчалар билан), “Ўзбекистон” нашриёти”, Тошкент – 1977, 355 бет

3. Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2000 йил 15 сентябрдаги “Ҳарбий хизматни ўташ тартибига қарши жинойтларга оид ишларни кўриш бўйича суд амалиёти тўғрисида”ги 23-сон қарори, <https://lex.uz/docs/1449962>

4. Мудофаа вазирлиги Моддий-техник таъминот бош бошқармасининг 2023 йил 7 июндаги 22/5/1483-сон маълумотномаси, ХХМҚ ва ХХКҚ кир.: 5344, 07.06.2023 йилдан

5. “Умумий ҳарбий мажбурият ва ҳарбий хизмат тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикасининг 2002 йил 12 декабрдаги 436-II-сон Қонуни, 48¹-модда, <https://lex.uz/docs/78717>; Мудофаа тўғрисидаги 2001 йил 11 майдаги Қонун (янги таҳрири), 6-модда, <https://lex.uz/docs/108083>; Давлатга етказилган зарар учун ҳарбий хизматчиларнинг моддий жавобгарлиги тўғрисидаги Вақтинчалик Низом, _____ р.р. _____ 1593, 2006 йил 5 июлдан, <https://lex.uz/docs/1017768>

6. Закон об уголовной ответственности за воинские преступления: Комментарий/Под ред. А. Г. Горного.– М.: Юрид. лит., 1986.- 160 с. С.86.;

Т.Қ.Мирзаев, Р.Қобулов, Харбий хизматни ўташ тартибига қарши жиноятлар, Ўқув қўлланма, Тошкент, 2005. – 63 б.; Рустамбаев М.Х. Ўзбекистон Республикаси Жиноят ҳуқуқи курси. V том. – Тошкент: Ўзбекистон Республикаси Миллий гвардияси Ҳарбий-техник институти, 2018., 375 в.

7. Авторский коллектив, Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации/Отв. ред. В.М. Лебедев. - 3-е изд., доп. и испр. - М.: Юрайт-Издат, 2004 – 361с. С. 330; Авторский коллектив, под ред. д.ю.н., пр. А.И. Чучаева, Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации, постатейный, Москва, изд.: "КОНТРАКТ", "ИНФРА-М", 2010 г.- 531с. С. 517

8. “Умумий ҳарбий мажбурият ва ҳарбий хизмат тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикасининг 2002 йил 12 декабрдаги 436-II-сон Қонуни, VIII-1-бўлими, <https://lex.uz/docs/78717>; Давлатга етказилган зарар учун ҳарбий хизматчиларнинг моддий жавобгарлиги тўғрисидаги Вақтинчалик низом, III-бўлими, р.р. 1593, 2006 йил 5 июлдан, <https://lex.uz/docs/1017768>

9. Уголовный кодекс Российской Федерации, утвержден законом от 13 июня 1996 года № 63-ФЗ, электрон манбага мурожаат санаси: 03.12.2022 й., <http://www.consultant.ru/document/consdocLAW>

10. Уголовный кодекс Грузии, утвержден законом от 22 июля 1999 года № 2287-вс, электрон манбага мурожаат санаси: 03.12.2022 й., <http://www.matsne.gov.ge>

11. Уголовный кодекс Азербайджанской Республики, утвержден законом от 30 декабря 1999 года № 787-IQ, электрон манбага мурожаат санаси: 06.12.2023 й., <http://continent-online.com>

12. Уголовный кодекс Украины, утвержден законом от 5 апреля 2001 года № 2341-III, электрон манбага мурожаат санаси: 11.01.2023 й., http://continent-online.com/Document/?doc_id=30418109#pos=8;-142

13. Penal code of Estonia, утвержден законом от 06 июня 2001 года № RT I 2001, 61, 364, § 449. Surrendering of armed units or surrendering property to enemy,

электрон манбага мурожаат санаси: 27.01.2023 й.,
<https://derechos.org/intlaw/doc/est1.html>

14. Уголовный кодекс Сербии 2005 года, электрон манбага мурожаат
санаси: 27.01.2023 й.,
<https://www.legislationline.org/download/id/5480/file/SerbiaCCam2012en.pdf>

15. Уголовный Кодекс Республики Беларусь от 9 июля 1999 года № 275-З,
Глава 37. Преступления против воинской службы; электрон манбага мурожаат
санаси: 05.02.2023 й., https://kodeksy-by.com/ugolovnyj_kodeks_rb.htm